

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1478 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari.....	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik.....	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli.....	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана.....	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari.....	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике.....	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari.....	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri.....	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish.....	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari.....	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience.....	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmuxamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmuxeidova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli.....	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funktsionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Bekali	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	
Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки	

и способы повышения производства Нелюфар Умаровна Дадабаева	729
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	737
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	743
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	748
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	751
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari N.N.Tursunov	757
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari A.I.Akbarov	762
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni Z.Rahimova	767
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari R.K.Usmanov	772
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	776
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	782
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari Yaxshiliqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	787
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi Ergashev Ilxomjon Obodovich	791
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота старооращаемого светлосерозема Хакимов Шавкатжон Закирович	795
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti Madreimov Aytbay Orzbaevich	800
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	804
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi M.N. Mamatov	812
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	816
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari Abduvaxobov Boburmirzo Botirovich	824
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	828
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	834
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	839
Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining	

funktional jihati	843
I.E.Kenjaye	
Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari.....	850
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil	856
K.M. Umarkulov	
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения	861
Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики	867
Мухамедова Ситора	
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish	871
Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	
Banklarning moliyaviy baqraqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari	874
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Investment funds and their types	879
Sultanboeva Munira Bakhodirovna	
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish	886
Matmuratova Nigora Ruzmatovna	
Рынок труда и строительная индустрия узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации	891
Тула Нодирбек Баходир угли, Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	
Kichik biznesni rivojlantirishda bank xizmatlarining o'rni va ahamiyati.....	898
Umirzoqov Faxriddin Farhodovich	
Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillarning empirik tahlili	901
Abdullayev Suyun Artikovich	
Цифровая трансформация услуг в сельской местности в условиях современного развития.....	906
Халимов Шахбоз Халимович	
Tijorat banklarida muammoli aktivlarni qisqartirish imkoniyatlari va ulardan foydalanish natijalari.....	910
Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	
Практические аспекты реализации инициативного бюджетирования в Республике Узбекистан.....	915
Нурмухамедова Барно Исмаиловна, Урунова Гульнора Чариккулиевна	
O'zbekistonda milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini ishlab chiqish	922
Urazbayev Rahmatjon Otajanovich	
Mulkiy soliqlarning hududlar iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	934
Aliyarov Olim Abdug'aparovich	
Bozor mexanizmlarini davlat tomonidan tartibga solish zaruriyati va ziddiyatlari	941
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
To'dako'l suv omboridagi kumush tovonbaliqning (Carassius Gibelio) "truss-protocol" bo'yicha tahlil ko'rsatkichlari	946
Hakimova Ruxsatoy Begmurodovna, Umarov Husan Laziz o'g'li	
O'zbekistonda raqamlashtirish va ta'lim orqali ishchi kuchi samaradorligini oshirish yo'llari	951
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich	
Pul oqimlari hisobotini tahlil qilishning strategik ahamiyati	958
Karimov Eminjon Gapardjonovich	
O'zbekiston farmatsevtika sohasida ERP tizimining afzalliklari.....	963
Mirzakarimova Maftuna Baxromjon qizi	

The content and essence of entrepreneurship and its categorization.....	969
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	
Mehnat migratsiyasi: sabab va oqibatlari.....	974
Djurayev Olimjon Narkulovich	
Mintaqa iqtisodiy – ijtimoiy rivojlanishida erkin iqtisodiy zonalarining tutgan o‘rni.....	979
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Tadbirkorlik universitetlarida moliyaviy mablag‘larni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish yo‘llari.....	984
Xojayev Azizxon Saidaloxonovich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalar iqtisodiy samaradorligini baholash.....	991
Mengnarov Adham Ergashovich	
Halqa tukli matolarini ishlab chiqarish jarayonining ilmiy tahlili.....	998
Mamadaliyeva Dildora Abdulmalikovna	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida logistika xarajatlarini optimallashtirish strategiyalari va zamonaviy yondashuvlar	1002
Alimov Muhammadbobur Ibrogimovich	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi.....	1008
Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o‘g‘li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna	
Kichik biznesning iqtisodiy salohiyatidan foydalanishda mahalliy resurslardan foydalanish masalalari.....	1014
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	
Mamlakatimiz iqtisodiy tayanchi sifatida tadbirkorlik faoliyatini yuksalishtirish.....	1019
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
Yashil iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirishning xorij tajribasi: nazariya, amaliyot.....	1023
Komilova Nilufar Karshiboyevna	
Korxonada faoliyatini tizimli boshqarishni nazariy asoslari.....	1029
Tursunov Sherzod Abduqodirovich, Aliyeva Nodiraxon Abdumalikovna, Axmedov Jahongir Baratovich	
Ta‘lim tizimida budjet mablag‘larining maqsadli sarflanishi nazorati	1034
Xaydarov Baxrom Xolmuradovich	
Kichik biznes subyektlari eksport falohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	1038
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Ochiq-yer osti usulida qazib olinadigan tog‘li hududlardagi ruda konlari zahiralari tizimlashtirish	1042
I.T. Misilibaev, Sh.T. Tadjiev, M.J. Normatova, M.Sh. Ochilova	
Xizmat ko‘rsatish sohasini davlat tomonidan qo‘llab quvvatlash mexanizmlari	1046
Ergashev X.X., Xabibullayev A.X., Axmedov I.I.	
Raqamli marketingning mamlakatimizdagi hozirgi holati va uni rivojlanish yo‘llari.....	1050
Kesinboyeva Rukhshona, Tozaboyeva Guli, Yuldashev Abduhakim	
Mintaqa turizm salohiyatini oshirishda muzeylar rolini oshib borishi va ularning faoliyatini takomillashtirish yo‘llari.....	1055
Ro‘zmetov Baxodir Shomurotovich	
Mamlakatimizda yakka tartibdagi tadbirkorlikga aylanma soliqning chegaraviy miqdorining ahamiyati.....	1061
Saidrasulov Ibrohim Ixtiyor o‘g‘li	
Buyuk britaniyada ta‘lim tadbirkorligi: innovatsiyalar, edtech va iqtisodiy samara.....	1065
Abdusattorov Sodikjon Hakimjon o‘g‘li	
Turli mamlakatlarda oliy ta‘limni moliyalashtirish yo‘llari.....	1070
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi, Sultonboeva Munira Baxodirovna	
Mamlakatimizda kripto-aktivlar aylanmasi sohasida xizmatlar ko‘rsatuvchi provayderlar faoliyatini tartibga solish amaliyoti tahlili	1075
Abdurahmonov Baxriddin Abdumannon o‘g‘li	
Farmasevtika tarmog‘ida innovatsiyalarni qo‘llashning iqtisodiy ahamiyati.....	1079
Komolov Sadriddin Xayriddinovich	

Kichik sanoat zonalarini barpo etish va zona hududiga korxonalarni joylashtirish 1083 Fatxullaev Izzatilla	1083
Iqlim o'zgarishlari fonida qishloq xo'jaligi risklaridan sug'urtalashning ahamiyati..... 1087 Nurullaev Abdulaziz Sirojiddinovich	1087
Loyihalarni esg tamoyillari asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari..... 1091 Jumaniyazov Inomjon Turayevich, Abdulazizov Shuxratjon Botirjon o'g'li	1091
Globalashuv sharoitida mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari 1097 Nurmuradov Olmos Eshmuradovich	1097
Yashirin iqtisodiyot: mazmuni, mohiyati, sabablari va uni bartaraf etish yo'llari 1103 Avazov Ergash Xidirberdiyevich, Bobojonova Marjona Otabekovna	1103
Aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotini samarali tashkil etishning o'ziga xos jihatlari 1108 Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li	1108
Rivojlanayotgan O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning tutgan o'rni 1112 Halikov Saydilla Abdrahmonovich	1112
Tijorat banklari tomonidan kichik va o'rta biznes subyektlarini kreditlash tartibi va uning o'ziga xos xususiyatlari..... 1118 Fattoxov Ulug'bek Abduxalimovich	1118
O'zbekistonda xalqaro standartlarning qo'llanilish tartib-qoidalari..... 1123 Maxmonov Uktam Ashirovich, Ahmedova Sitara Asqar qizi	1123
O'zbekistonda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'llari 1128 Valiyev Hayrulla Ismatullaevich	1128
The evolution of economic terminology in the digital era 1133 Akramova Nozima Muzaffarovna	1133
Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish yo'nalishlari..... 1137 Ro'ziqulova Zarina Omon qizi	1137
Respublikamizda banklarning depozit operatsiyalarini takomillashtirish masalalari 1142 Shamsiyev Nodir Muratovich	1142
Tijorat banklarining tashqi savdoni moliyalashtirish amaliyotini raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish yo'llari..... 1150 I.A. Yuldashev	1150
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank tizimi moliyaviy barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari..... 1155 Xolmamatov Farhodjon Kubaeovich	1155
Минимизация рисков при внедрении ERP-системы на железнодорожном транспорте в условиях трансформации учета..... 1160 Султанова Соня Махмудовна	1160
Development of social infrastructure helps increase the standard of living of the population..... 1166 Abdullayeva Madina Kamilovna	1166
Uy-joy qurilish bozorida korxonalarining raqobatbardoshlik darajasini modellashtirish zaruriyati 1169 Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna, Faxriddin Xasanov Zokir o'g'li	1169
Turizm sohasini davlat tomonidan ko'llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish 1175 Abdusalomov Dilshod	1175
To'qimachilik korxonalarida iqtisodiy xavfsizlik darajalarini baholash..... 1179 Bayboboeva Firuza Nabijonovna	1179
Suv resurlaridan samarali foydalanishda soliq mexanizmlarining o'rni va ahamiyatini oshirish masalalari..... 1184 Sodiq Boymurotov, Sanjar Sevinchev	1184
Zamonaviy turizm infratuzilmasining mamlakat turizm salohiyatini oshirishdagi o'rni va ahamiyati 1190 Matkabalova Dilrom Xalilullaevna	1190

O'zbekistonda 2025-yilda soliq ma'murchiligini takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohatlar.....	1195
Mukimov Botir Mirabzalovich	
Tabiiy kapitalni jamg'arishda iqlim innovatsiyalarni boshqarish.....	1202
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Digital technologies in supply chain management: cost efficiency with iot, ai, and blockchain.....	1209
Shokirov Yakhyojon Avazjon ugli	
Aholini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlashning hozirgi holati va fiziologik iste'mol normalari	1213
Maftuna Ochiilova Toshpulat qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari samaradorligiga logistika xizmatlarining ta'siri tahlili.....	1217
Abdirashidov Temurbek Abdirashid o'g'li	
Развитие студенческих бизнес-инкубаторов – важный элемент укрепления человеческого капитала и инновационного роста	1221
Срожиддинова Зарина Хайриддиновна, Котов Валентин Антонович	
Cross-cultural challenges and solutions of employee motivation in multinational corporations.....	1228
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	1231
Касимова Наима Джахангировна	
Mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida xizmat ko'rsatish sohasining ahamiyati va o'ziga xos xususiyatlari	1236
Odilova Dilnoza Barnayevna	
Ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini ijtimoiy sug'urta tizimi orqali moliyalashtirish yo'nalishlari.....	1243
Beknazarov Zafarjon Ergashevich	
Tog' va tog'oldi hududlari qishloq xo'jaligi rivojlanishining asosiy yo'nalishlari.....	1250
Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna	
Mchjlarda korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari.....	1256
Ismailov Allayor Rashidovich, Musaxonova Madina Muzaffar qizi	
Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda yangi yondashuvlar va innovatsion yechimlar.....	1262
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Ziyorat turizm: turistik sayohatlarning shakllanish bosqichlari.....	1266
Kurbanova Mohinur Xabib qizi	
Germaniyaning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanishning afzalliklari	1274
Karimov Asadbek Dilshod o'g'li, Abdurafikov Shohrux Golibjonovich, D.N.Ishmanova	
O'zbekistonning investitsiyaviy faoliyati jozibadorligini boshqarishning ilmiy-nazariy asoslari.....	1279
Bekmurodova Gavhar Adham qizi	
Tijorat banklari faoliyatini raqamli marketing texnologiyalari orqali rivojlantirish yo'llari	1284
Bekmurodova Go'zal Adhamovna	
Korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash yo'llari	1289
Yuldashev Fozil Turapovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash jarayonida xorijiy kredit liniyalarning o'rni.....	1299
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
O'zbekistonda turizmni rivojlantirishda davlat-xususiy sheriklik mexanizmidan foydalanish masalalari.....	1307
Yuldashev Kodirjon Mamadjanovich	
Kichik biznes moliyasini boshqarish masalalari	1311
Soatova Nodira Boboxanovna, Aminov Asror Fozil o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	1317
Zulfikarova Dिल्фуза Gulomjanovna	

Tijorat banklarida kredit operatsiyalari hisobining samaradorligini oshirish yo'llari.....	1321
Djumaniyazov Ikram Karimbayevich	
Saudiya Arabistoni eksportini diversifikatsiyalash omillari.....	1326
Mamatov Baxodir Quldoshovich	
Kichik biznesni rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar va tadbirlar ishlab chiqish.....	1335
Rustambekova Feruza Rustambek qizi	
Муниципальные займы как решение проблемы расширения источников доходов местных бюджетов узбекистана.....	1340
Бабаджанова Лола Шопулатовна, Срождиддинова Зарина Хайриддиновна	
Samarqand davlat universitetining denov tadbirkorlik va pedagogika instituti faoliyati tahlili.....	1345
Ruziyev Oybek Abdumuminovich	
O'zbekiston professional ta'lim tizimiga KPI (key performance indicator) ni joriy etish.....	1350
Ergashev Azamat Omonovich	
O'zbekiston respublikasida transfert narxlar shakllanishini tartibga solishning soliq mexanizmi.....	1353
G'aniyev Habibullo Odiljon o'g'li	
Sirkulyar iqtisodiyot barqaror rivojlanish mexanizmi sifatida.....	1357
Xashimova Salima Nigmatullayevna	
Hududlarda diversifikatsiyalashgan turistik mahsulotlar asosida turizm sohasini rivojlanishining prognoz parametrlarini ishlab chiqish usullari.....	1361
Xamzaeva Dilfuza Samarovna	
O'zbekiston respublikasi davlat budjetiga tushadigan daromadlar strukturasi takomillashtirish.....	1367
A. Mutalov, M. A. Mutalova	
Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmning o'rni.....	1370
Daniyarova F.B, Chinorova Sh.M	
The impact of monetary policy on economic growth in the context of globalization.....	1374
Jiang Fu	
Yashil iqtisodiyga yo'naltirilgan sanoat korxonalarini iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlarining ahamiyati.....	1380
Umarov Elshod G'ulom o'g'li	
Международный опыт применения транспортных систем как инструмента для стимулирования экономического развития.....	1389
Абдурахманова М.Т.	
Меры по совершенствованию работы с проблемными кредитами в республике узбекистан.....	1394
Ахмедова Улмасой Хусан кизи	
Tijorat banklari tomonidan depozitlar jalb qilish va ularni boshqarish.....	1399
Rahimov Akmal Matyaqubovich	
Tijorat banklari tomonidan resurslarni shakllantirish o'ziga xos xususiyatlari.....	1404
Ortiqov Uyg'un Davlatovich	
Green technologies investment and the prospects of the green economy.....	1412
Ibragimova Gulchehra Toxirovna, Saidmalikova Muslima Jahongirovna	
Прогнозирование экономического роста Узбекистана в условиях глобальной неопределенности.....	1417
Тохилов Талъат Олимжонович	
Tadbirkorlikdagi innovatsion nazariyalarning mavjud terminologik asoslari va ularning iqtisodiy mohiyati.....	1424
Begmatova Shaxnoza Adxamovna, Irmatova Lola Ravshanovna	
Turistik faoliyat samaradorligi diagnostikasi asosida faoliyatni maqbullashtirish imkoniyatlari.....	1431
Asraqulov Abduraxmon Sultonovich	
Tadbirkorlikni hududiy jihatdan rivojlanishi va uning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri.....	1437
Sanjar G'aniyev	
Xalqaro mamlakatlar bank tizining barqarorligi tajribasi va uning o'ziga xos xususiyatlari.....	1442
N.Q. Xolov	
Ijtimoiy boshqaruvning milliy modeli: kambag'allikni kamaytirish yo'llari.....	1449
Hasanova X.X	

Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	1454
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Mamlakatimizda investitsion salohiyatini shakllantirish metodologiyasi.....	1461
G'aybullayev Odil Baxtiyarovich	
Priority directions for development of the agro-industry network based on the introduction of digital technologies.....	1466
Aripova Shoira Dzhurakulovna	
Эмпирический анализ финансовой устойчивости страховых компании.....	1471
Эргашева Фарангиз Шерзод кизи, Номозова Кумри Исоевна	

ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИИ

Эргашева Фарангиз Шерзод кизи

Менеджер в АО "Alskom" страхового компании

ORCID: 0007-0005-2489-678X

Номозова Кумри Исоевна

и.о. Профессор банковского-финансового академии

ORCID: 0009-0009-6116-765X

Аннотация: В данной статье рассматривается важность и необходимость обеспечения финансовой устойчивости страховых компаний, действующих в нашей стране. Эмпирически проанализировано современное состояние развития страхового рынка в нашей стране, инвестиции в отрасль и их распределение, страховые премии по регионам. Разработаны научно-практические предложения и рекомендации по обеспечению финансовой устойчивости страховых организаций.

Ключевые слова: страхование, устойчивое развитие, финансовая устойчивость, риск, национальная экономика, реформирование, страховой капитал, страховой резерв.

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda faoliyat ko'rsatayotgan sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashning ahamiyati va zaruriyati o'rganilgan. Mamlakatimizda sug'urta bozorining hozirgi rivojlanish holati, sohaga kiritilayotgan investitsiyalar va ularning taqsimlanishi, hududlar bo'yicha sug'urta mukofotlari empirik tahlil qilingan. Sug'urta kompaniyalari moliyaviy barqarorligini ta'minlash bo'yicha ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: sug'urta, barqaror rivojlanish, moliyaviy barqarorlik, risk, milliy iqtisodiyot, reformirovaniya, sug'urta kapitali, sug'urta zaxirasi.

Abstract: This article examines the importance and necessity of ensuring the financial stability of insurance companies operating in our country. The current state of development of the insurance market in our country, investments in the industry and their distribution, insurance premiums by regions are empirically analyzed. Scientific and practical proposals and recommendations for ensuring the financial stability of insurance organizations are developed.

Key words: insurance, sustainable development, financial stability, risk, national economy, reform, insurance capital, insurance reserve.

ВВЕДЕНИЕ

Обеспечение финансовой устойчивости страховых компаний в Республике Узбекистан играет решающую роль в устойчивом развитии национальной экономики и защите интересов граждан. Финансовая устойчивость страховых компаний определяется их способностью выполнять обязательства перед клиентами, поддерживать ликвидность и обеспечивать долговременную платежеспособность. В последние годы правительство Узбекистана разработало комплексные меры и нормативные акты, направленные на укрепление позиций страховых компаний в условиях динамично развивающегося финансового рынка и глобальных экономических вызовов.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Одним из ключевых документов, направленных на реформирование страхового рынка и обеспечение финансовой устойчивости, является Постановление Президента Республики Узбекистан от 1 марта 2024 года «О комплексных мерах по дальнейшему развитию рынка страховых услуг» (№ ПП-108¹, 2024). Этот документ содержит несколько важных аспектов, которые влияют на улучшение финансовой устойчивости страховых компаний:

Цифровизация страховой деятельности. Постановление вводит обязательный переход на

1 <https://www.lex.uz/ru/docs/6824174>

электронную регистрацию договоров страхования и оформление полисов через единую информационную систему. Это нововведение минимизирует риски мошенничества и упрощает взаимодействие между клиентами и страховыми компаниями. Применение цифровых технологий также способствует улучшению прозрачности и контролируемости страхового сектора, позволяя органам надзора оперативно мониторить финансовое состояние участников рынка без их непосредственного вмешательства.

Упрощение процедур заключения договоров. В целях повышения доступности страховых услуг, постановление предусматривает интеграцию баз данных различных государственных ведомств для автоматизации процесса заключения договоров по обязательным видам страхования. Это позволяет снизить транзакционные издержки для клиентов и страховых компаний, одновременно улучшая сбор и отчетность по договорам обязательного страхования.

Повышение требований к капиталу страховщиков. Финансовая устойчивость страховых компаний также обеспечивается путем поэтапного увеличения минимальных размеров уставного капитала страховщиков. Этот шаг способствует укреплению платежеспособности страховых организаций и позволяет им выдерживать финансовые риски, связанные с увеличением страховых обязательств. Введение дифференцированных минимальных размеров капитала, в зависимости от видов страхования, дает возможность компаниям адаптироваться к меняющимся рыночным условиям и масштабам бизнеса.

Международные стандарты и страховые резервы. Важным аспектом постановления является приведение страхового сектора Узбекистана в соответствие с международными стандартами. Это касается не только расчетов страховых резервов, но и определения платежеспособности компаний. Внедрение таких стандартов повышает доверие иностранных инвесторов и способствует интеграции Узбекистанского страхового рынка с мировым (табл.1).

Таблица 1. Таблица содержания постановления.

Пункт	Содержание
1	Внедрение обязательной регистрации договоров страхования через ЕАИС
2	Отмена бумажных полисов и переход на электронные формы договоров
3	Упрощение процесса заключения договоров обязательного страхования
4	Усиление контроля за соблюдением требований обязательного страхования
5	Сокращение срока обучения бакалавров по направлению «страховое дело»
6	Обязательное страхование строительных рисков при государственных проектах
7	Упрощение процесса расчетов страховых премий и заявок на страховые случаи

Финансовая устойчивость страховых компаний тесно связана с конкурентоспособностью сектора и защитой прав потребителей. Постановление предусматривает меры по усовершенствованию регулирования страхового рынка, направленные на обеспечение здоровой конкуренции. В частности, внедряются механизмы, которые препятствуют монополизации рынка и обеспечивают равные условия для всех участников.

Кроме того, документ содержит положения по усилению защиты прав потребителей страховых услуг, что напрямую связано с финансовой устойчивостью компаний. Чем лучше организована система защиты прав клиентов, тем выше доверие к страховым компаниям, а это, в свою очередь, увеличивает объемы премий и стабилизирует финансовое положение компаний.

Еще одной важной мерой по обеспечению финансовой устойчивости страховых компаний является улучшение инвестиционного климата в секторе. Постановление Президента Узбекистана «О мерах по реформированию и обеспечению ускоренного развития страхового рынка Республики Узбекистан» (№ ПП-4412², 2019) года включает положения, направленные на формирование положительного имиджа национального страхового рынка и его интеграцию с международными страховыми и финансовыми структурами. Это дает возможность страховым компаниям привлекать больше иностранных инвестиций,

2 <https://lex.uz/docs/4459812>

что способствует их финансовой стабильности в долгосрочной перспективе.

Страховая деятельность представляет собой важнейший компонент финансовой системы, обеспечивая защиту и стабильность всех секторов экономики через предоставление финансовых инструментов для управления рисками. Уровень развития страхового сектора напрямую влияет на надежность и устойчивость национальной экономики, а также на обеспечение социальных гарантий для граждан. Историческая значимость страхования в процессе формирования производительных сил и социальных отношений имеет значительное значение.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании используются сравнительные и статистические методы, а также методы системного анализа и синтеза. Информационная база для исследования сформирована на основе официальных статистических данных и зарубежных источников.

Анализ и результаты

Развитие и эффективность страховой отрасли способствуют укреплению позиций государства и повышению уровня жизни населения. Страхование объединяет различных участников экономической системы, включая трудовые коллективы, предпринимателей и государственные институты, выполняя функцию механизма минимизации финансовых рисков.

С увеличением масштабов и совершенствованием страхового сектора наблюдается рост числа занятых специалистов, что ведет к повышению уровня их квалификации и навыков. В результате формируется более высококвалифицированный кадровый потенциал, что способствует не только укреплению самого сектора, но и повышению доверия населения к финансовым институтам. Это, в свою очередь, является важным фактором для устойчивого развития экономики в целом, что подчеркивает необходимость постоянного внимания к вопросам совершенствования страховой деятельности (Рис.1).

Структура страхового рынка	30.06.2023	30.06.2024	Изменение, %
Количество страховых организаций	41	35	-14,6%
<i>в том числе по страхованию жизни</i>	8	5	-37,5%
Совокупный уставный капитал страховых организаций (в млн.сум)	2 124 918	2 347 399	+10,5%
Количество страховых брокеров	7	10	+42,9%
Количество актуариев	5	5	0%
Количество страховых агентов	5 207	4 161	-20,1%
<i>в том числе юридические лица</i>	1 655	1 449	-12,4%
Количество страховых организаций, являющихся участниками Фонда гарантирования выплат	25	25	0%

Рис.1. Структура страхового рынка Республики Узбекистан.

Общее количество страховых организаций сократилось с 41 до 35, что составляет уменьшение на 14,6%. Это может свидетельствовать о консолидации рынка и возможном закрытии менее эффективных компаний, речь идет о компаниях, занимающихся в сфере страхования жизни. Количество организаций, занимающихся страхованием жизни, уменьшилось с 8 до 5, что составляет значительное снижение на 37,5%. Это может указывать на недостаточный спрос на страховые продукты в этой категории или на проблемы в управлении данными компаниями. Количество страховых брокеров возросло с 7 до 10, что соответствует увеличению на 42,9%. Это может свидетельствовать о росте интереса к профессиональным посредникам в сфере страхования и увеличении их роли в обеспечении клиентами доступа к страховым продуктам. Число страховых агентов сократилось с 5207 до 4161, что составляет снижение на 20,1%. Уменьшение количества агентов может указывать на снижение активности на рынке или изменение в подходах к дистрибуции страховых продуктов. При этом, количество юридических лиц среди агентов также сократилось с 1655 до 1449, что составляет снижение на 12,4%. Это может свидетельствовать о сокращении доли бизнеса, использующего страховых агентов, в пользу других каналов продаж. Анализ текущего состояния страхового рынка в Узбекистане показывает, что уровень проникновения страхования крайне низкий, составляя всего 0,36% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Этот показатель является индикатором ограниченного развития страхового сектора и сокращение числа страховых компаний в 1 квартале 2024 года по сравнению с предыдущим периодом является тому доказательством (Рис.2).

Наименование показателя	30.06.2023		30.06.2024		Изменение, в %
	млн.сум	в % к итогу	млн.сум	в % к итогу	
Всего инвестиции, в т.ч.	5 189 971	100%	6 111 360	100%	+17,8%
Депозиты (вклады)	3 292 385	63,4%	4 052 224	66,3%	+23,1%
Ценные бумаги	1 267 653	24,4%	1 288 737	21,1%	+1,7%
Займы	51 140	1,0%	76 028	1,2%	+48,7%
Недвижимость	425 570	8,2%	598 136	9,8%	+40,5%
Участие в уставном фонде предприятий	119 323	2,3%	88 210	1,5%	-26,1%
Прочие	33 900	0,7%	8 025	0,1%	-76,3%

Рис.2. Совокупные инвестиции страховых организаций Республики Узбекистан.

В период с 30 июня 2023 года по 30 июня 2024 года инвестиционная деятельность страховых компаний продемонстрировала значительный рост. Общий объем инвестиций увеличился на 17,8%, что свидетельствует о расширении инвестиционного портфеля и улучшении финансовой устойчивости компании. Инвестиции, направленные в банковские депозиты, остаются важным элементом инвестиционного портфеля компании. В 2023 году они составляли 63,4% от общего объема инвестиций, а в 2024 году - 66,3%, что отражает незначительное снижение их доли в инвестиционном портфеле. В 2023 году ценные бумаги составляли 24,4% от общего объема инвестиций, а в 2024 году - 21,1%, что также отражает незначительное снижение их доли в инвестиционном портфеле. Однако в абсолютных величинах инвестиции в ценные бумаги увеличились с 1267653 млн.сум до 1288737 млн.сум, что соответствует росту на 1,7%. Это может свидетельствовать о стабильности данного направления инвестиций, несмотря на перераспределение активов. Инвестиции в недвижимость показали значительный рост: с 425570 млн.сум в 2023 году до 598136 млн.сум в 2024 году, что соответствует увеличению на 40,5%. Этот рост также привел к увеличению доли недвижимости в структуре инвестиций с 8,2% до 9,8%. Увеличение инвестиций в недвижимость может быть обусловлено стремлением компании к диверсификации портфеля и получению стабильного дохода от активов, обладающих относительно низким уровнем риска. Наибольшие изменения наблюдаются в категории прочих инвестиций, которые сократились на 76,3%, что в абсолютных цифрах представляет собой снижение с 33900 млн.сум до 8025 млн.сум. Их доля в общем объеме инвестиций уменьшилась с 0,7% до 0,1%. Это сокращение может быть связано с оптимизацией структуры инвестиционного портфеля и выводом средств из менее доходных или более рискованных активов (Рис.3).

Рис.3. Совокупные инвестиции страховых организаций.

Инфографика иллюстрирует структуру совокупных инвестиций страховых организаций за январь-июнь 2023 и 2024 годов, а также их динамику. Важно отметить, что общий объем инвестиций вырос с 5,2 трлн сумов в 2023 году до 6,1 трлн сумов в 2024 году, что свидетельствует об увеличении инвестиционной активности страховых компаний. Наблюдается общая тенденция к увеличению совокупных инвестиций страховых компаний. Важной характеристикой этого роста является преобладание консервативных вложений в депозиты. Умеренное снижение доли ценных бумаг и рост доли инвестиций в недвижимость могут свидетельствовать о стремлении страховых компаний сбалансировать свои портфели, снижая риски и повышая устойчивость к рыночным колебаниям (**Рис.4**).

№	Регион	Всего страховых премий			в том числе					
		30.06.2023	30.06.2024	Изменение, в %	Отрасль общего страхования			Отрасль страхования жизни		
		30.06.2023	30.06.2024	Изменение, в %	30.06.2023	30.06.2024	Изменение, в %	30.06.2023	30.06.2024	Изменение, в %
Всего		3 778 183	4 269 449	+13,0%	3 560 183	4 190 324	+17,7%	218 000	79 125	-63,7%
1	Республика Каракалпакстан	80 988	88 148	+8,8%	77 825	87 984	+13,1%	3 163	165	-94,8%
2	Андижанская	76 885	97 219	+26,4%	73 904	94 107	+27,3%	2 981	3 112	+4,4%
3	Бухарская	103 816	112 741	+8,6%	102 560	112 566	+9,8%	1 255	175	-86,0%
4	Джизакская	48 294	86 619	+79,4%	43 726	86 353	+97,5%	4 569	266	-94,2%
5	Кашкадарьинская	93 432	121 233	+29,8%	91 470	120 835	+32,1%	1 962	398	-79,7%
6	Навоийская	71 837	70 016	-2,5%	55 863	68 312	+22,3%	15 974	1 703	-89,3%
7	Наманганская	100 106	95 853	-4,2%	64 779	86 910	+34,2%	35 328	8 943	-74,7%
8	Самаркандская	96 615	100 919	+4,5%	92 682	100 746	+8,7%	3 934	173	-95,6%
9	Сурхандарьинская	65 489	81 119	+23,9%	61 892	80 980	+30,8%	3 597	139	-96,1%
10	Сырдарьинская	39 842	49 380	+23,9%	38 558	49 372	+28,0%	1 283	8	-99,3%
11	Ташкентская	95 809	113 316	+18,3%	85 865	109 043	+27,0%	9 944	4 273	-57,0%
12	Ферганская	134 013	140 258	+4,7%	120 922	136 008	+12,5%	13 091	4 250	-67,5%
13	Хорезмская	105 208	97 101	-7,7%	98 849	96 420	-2,5%	6 359	682	-89,3%
14	г.Ташкент	2 665 847	3 015 526	+13,1%	2 551 288	2 960 688	+16,0%	114 560	54 838	-52,1%

Рис.4. Сведения по страховым премиям в разрезе регионов.

Таблица представляет данные о динамике собранных страховых премий по регионам Республики Узбекистан на 30 июня 2023 и 30 июня 2024 года, а также выделяет изменения в процентах по сравнению с предыдущим годом. Наш анализ охватывает общий объем страховых премий, а также их распределение по двум основным отраслям: общему страхованию и страхованию жизни.

Общий объем страховых премий по стране вырос на 13%, увеличившись с 3778183 млн.сумов до 4269449 млн.сумов. Однако распределение по отраслям показывает заметные различия. В частности, объем премий в отрасли общего страхования увеличился на 17,7%, в то время как страхование жизни продемонстрировало резкое снижение на 63,7%.

Региональный анализ.

Наибольший рост общего объема страховых премий наблюдается в следующих регионах:

Джизакская область: рост на 79,4% (с 48294 до 86619 млн.сумов). Особенно значительный прирост отмечен в отрасли общего страхования (+97,5%), в то время как страхование жизни снизилось на 94,2%.

Андижанская область: рост на 26,4%, преимущественно за счет увеличения в сегменте общего страхования на 27,3%.

Кашкадарьинская область: прирост общего объема на 29,5%, с существенным увеличением в сегменте общего страхования (+32,1%).

Наибольшее сокращение общего объема страховых премий зафиксировано в:

Навоийская область: снижение на 2,5%, что обусловлено сокращением премий по страхованию жизни на 89,3%.

Хорезмская область: снижение на 7,7%, главным образом из-за падения объемов по страхованию жизни на 89,3%.

Страхование жизни.

Отрасль страхования жизни продемонстрировала значительное снижение почти во всех регионах. Наибольшие сокращения наблюдаются в:

Сырдарьинская область: снижение на 99,3%, что является максимальным показателем по стране.
Самаркандская область: снижение на 95,6%.

Ферганская область: падение на 67,5%, хотя общий объем премий в регионе увеличился.

Исключение составляют лишь Андижанская область, где объем премий по страхованию жизни вырос на 4,4%, что может свидетельствовать о локальном интересе к этому виду страхования.

Общее страхование.

Наибольший рост премий по общему страхованию наблюдается в:

Джизакская область: прирост на 97,5%, что является самым значительным показателем среди всех регионов.

Кашкадарьинская область: рост на 32,1%.

Сурхандарьинская область: прирост на 30,8%.

Таким образом, общий тренд указывает на значительный рост объемов премий по общему страхованию, что может быть обусловлено увеличением спроса на этот вид услуг в ответ на текущие экономические условия. Одновременно происходит существенное сокращение премий по страхованию жизни, что требует дальнейшего изучения для выявления факторов, повлиявших на такое снижение (Рис.5).

№	Регион	Страховые выплаты			в том числе					
		30.06.2023	30.06.2024	Изменение, в %	Отрасль общего страхования			Отрасль страхования жизни		
		30.06.2023	30.06.2024	Изменение, в %	30.06.2023	30.06.2024	Изменение, в %	30.06.2023	30.06.2024	Изменение, в %
Всего		883 022	1 115 994	+26,4%	604 252	1 047 514	+73,4%	278 769	68 480	-75,4%
1	Республика Каракалпакстан	15 923	52 374	+228,9%	11 435	51 750	+352,5%	4 488	624	-86,1%
2	Андижанская	17 025	10 428	-38,8%	11 392	9 658	-15,2%	5 634	770	-86,3%
3	Бухарская	13 035	18 538	+42,2%	10 307	17 829	+73,0%	2 728	709	-74,0%
4	Джизакская	10 219	18 778	+83,8%	5 099	17 415	+241,5%	5 120	1 363	-73,4%
5	Кашкадарьинская	11 334	14 873	+31,2%	8 710	14 478	+66,2%	2 624	395	-84,9%
6	Навоийская	30 506	16 567	-45,7%	11 852	11 398	-3,8%	18 654	5 169	-72,3%
7	Наманганская	41 171	23 292	-43,4%	5 967	9 917	+66,2%	35 204	13 374	-62,0%
8	Самаркандская	18 101	52 405	+189,5%	11 500	51 639	+349,0%	6 600	766	-88,4%
9	Сурхандарьинская	13 495	8 839	-34,5%	8 911	7 803	-12,4%	4 583	1 036	-77,4%
10	Сырдарьинская	20 476	14 934	-27,1%	19 184	14 694	-23,4%	1 292	240	-81,4%
11	Ташкентская	41 277	48 319	+17,1%	29 908	44 106	+47,5%	11 369	4 213	-62,9%
12	Ферганская	25 328	17 238	-31,9%	8 458	10 108	+19,5%	16 870	7 130	-57,7%
13	Хорезмская	22 602	13 332	-41,0%	11 697	11 368	-2,8%	10 905	1 964	-82,0%
14	г.Ташкент	602 529	806 076	+33,8%	449 832	775 350	+72,4%	152 697	30 726	-79,9%

Рис.5. Сведения по страховым выплатам в разрезе регионов.

В представленной таблице отображены данные по страховым выплатам по регионам Узбекистана, а также изменения в процентах за период с 30 июня 2023 года по 30 июня 2024 года. В целом, наблюдается положительная динамика роста страховых выплат, несмотря на некоторые отрицательные тенденции в отдельных регионах. За указанный период общая сумма страховых выплат увеличилась на 26,4%, с 883022 млн.сумов в 2023 году до 1 115994 млн.сумов в 2024 году. Это указывает на существенное увеличение выплат на уровне страны, что может свидетельствовать о росте числа застрахованных лиц или об увеличении страховых рисков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В сфере общего страхования наблюдается значительный рост выплат на 73,4%, что также указывает на активное развитие этого сегмента страхового рынка. В то же время в сфере страхования жизни зафиксировано значительное снижение выплат на 75,4%, что может говорить о снижении интереса к этому виду страхования или уменьшении выплат по страховым случаям в этом секторе.

В Андижанской области наблюдается существенное снижение страховых выплат на 38,8%, что может свидетельствовать о снижении страховых рисков или уменьшении количества страховых случаев. В сегменте общего страхования произошло уменьшение на 15,2%, а в сегменте страхования жизни - на 86,3%. В Джизакской области, напротив, зафиксирован резкий рост страховых выплат на 83,6%, что указывает на увеличение числа страховых случаев. Выплаты по общему страхованию увеличились на 241,5%, что указывает на значительный рост активности в этом секторе, однако выплаты по страхованию жизни уменьшились на 73,4%. Страховые выплаты в Наваи снизились на 45,7%, что является одним из самых значительных спадов среди всех регионов. Выплаты в сфере общего страхования снизились на 3,8%, а в сфере страхования жизни - на 72,3%. Самаркандская область продемонстрировала рост страховых выплат на 189,5%, что является одним из самых высоких показателей среди всех регионов. Выплаты в общем страховании выросли на 349,0%, что подчеркивает активное развитие сектора. Однако выплаты по страхованию жизни снизились на 88,4%, что указывает на сокращение интереса к этому виду страхования. В Сырдарьинской области зафиксировано снижение страховых выплат на 27,1%, с уменьшением выплат в общем страховании на 23,4% и страховании жизни на 81,4%. Выплаты в Фергане сократились на 31,9%, что является значительным спадом. Выплаты по общему страхованию увеличились на 19,5%, однако выплаты по страхованию жизни снизились на 57,7%. Страховые выплаты в столице увеличились на 33,9%, что является важным показателем роста рынка. Выплаты по общему страхованию увеличились на 72,4%, а по страхованию жизни снизились на 79,9%.

В большинстве регионов наблюдается рост выплат в сфере общего страхования. Особенно ярко это проявилось в Джизакской и Самаркандской областях, где рост составил более 240% и 349% соответственно. Почти во всех регионах, за исключением небольшого прироста в Навоийской области, зафиксировано резкое снижение выплат по страхованию жизни, что может свидетельствовать о снижении интереса к этому виду страхования. Наибольшие приросты страховых выплат зафиксированы в Самаркандской и Джизакской областях, в то время как наиболее значительное снижение - в Андижанской и Навоийской областях.

Список литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 1 марта 2024 года «О комплексных мерах по дальнейшему развитию рынка страховых услуг» (№ ПП-108, 2024). <https://www.lex.uz/ru/docs/6824174>
2. Постановление Президента Узбекистана «О мерах по реформированию и обеспечению ускоренного развития страхового рынка Республики Узбекистан» (№ ПП-4412, 2019). <https://lex.uz/docs/4459812>
3. Национального агентства перспективных проектов при Администрации Президента Республики Узбекистан. (01.01.2022-01.01.2025).

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

